

POLAND

POLAND

ВОЗМОЖНОСТИ КТ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ ОСТРЕЙШЕМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИСХОДА ЗАБОЛЕВАНИЯ.

Мухторов Расул Бобожонович ¹

Хакимов Сардор Шукуржонович ²

Куранбаева Сатима Раззаковна ³

DSc,

Врач частной клиники «Арслонов» Фергана, Узбекистан ¹

Ассистент кафедры Неврологии и медицинской психологии Ташкентской
медицинской академии, Ташкент, Узбекистан ²,

Доцент кафедры Неврологии и медицинской психологии Ташкентской
медицинской академии, Ташкент, Узбекистан ³

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13903657>

Актуальность. В 2020 году глобальная распространенность всех подтипов инсульта составила 89,13 миллиона случаев; в частности, глобальная распространенность острого ишемического инсульта (ОИС) составила 68,16 миллиона человек. Глобальная распространенность внутричерепных кровоизлияний (ВЧК) и субарахноидальных кровоизлияний (САК) составила соответственно 18,88 миллиона и 8,09 миллиона случаев[2,4]. В 2020 году глобальная заболеваемость инсультом составила 11,71 миллиона человек, причем из всех инсультов ишемический инсульт составил примерно 65% всех случаев, ВМК и САК составили соответственно около 29% и 6% всех случаев. Что касается смертности, то в 2020 году число смертей, связанных с инсультом, составило 7,08 миллиона, в том числе 3,48 миллиона были вызваны ишемическим инсультом, 3,25 миллиона - ВМК и 0,35 миллиона были связаны с САК[4,5]. Внутричерепные нетравматические кровоизлияния относятся к группе неотложной неврологической патологии, при которой своевременный и правильный выбор тактики лечения в основном определяется данными, полученными при томографическом (КТ и МРТ) исследовании головного мозга[1,5]. Также были разработаны эффективные методы КТ и МП-ангиографии, которые успешно конкурируют с прямой рентгеновской ангиографией, в частности в диагностике сосудистых изменений при внутричерепных нетравматических кровоизлияниях[4].

Цель исследования: определить КТ особенности головного мозга при острейшем периоде ишемического инсульта.

Материалы и методы. В исследование вошли 106 пациентов с острым ишемическим инсультом различной степени тяжести, то есть в 1 группе ИИ легкой степени-36 больных, в 2- группе ИИ средней степени -30 больных, в 3- группе Инсульт тяжелой степени с коморбидной осложненностью -40 больных, а также 30 здоровых лиц, составляющих контрольную группу.

Результаты. В результате анализа клинической картины заболевания и данных лабораторных и инструментальных методов исследования установлено следующее распределение пациентов по подтипам ишемического инсульта: кардиоэмболический подтип - 17 пациентов (57%), атеротромботический подтип - 12 (40%), лакунарный инсульт - 1 пациент (3%). Пациенты с легким инсультом (оценка по шкале NIHSS в 1-е сут. <8 баллов) составляли 27% (8 чел.), с инсультом умеренной тяжести (от 8 до 16 баллов включительно) - 50% (15) и с тяжелым инсультом (>16 баллов) - 23% (7).

Заключение. Таким образом, наблюдаемая нами картина перфузионных изменений соответствовала имеющимся представлениям о патофизиологических процессах, характерных для острейшего периода церебральной ишемии. КТ-исследование в остром периоде ишемического инсульта является эффективным средством мониторинга жизнеспособности вещества мозга и прогнозирования исхода заболевания.

Список использованной литературы:

1. Араблинский А. В. Дифференциальная диагностика нетравматических острых заболеваний головного мозга в условиях приемного отделения с использованием КТ и МРТ. REJR. 2020; 10 (4): 60–74 //Российский электронный журнал лучевой диагностики. – 2020. – Т. 10. – №. 4. – С. 60-74.
2. Вознюк И. А., Ильина О. М., Коломенцев С. В. Ишемический инсульт как клиническая форма и патогенетическая модель в структуре поражения центральной нервной системы при COVID-19 //Вестник восстановительной медицины. – 2020. – №. 4 (98). – С. 90-98.
3. Жакенова Г. Ж. и др. Транзиторные ишемические атаки: этиопатогенез, клиника.(обзор литературы) //Вестник Казахского Национального медицинского университета. – 2021. – №. 3. – С. 91-96.
4. Омаров Б. С., Турсынова А. Т. Обзор применения кт и мрт при выявлении инсульта //Scientific Evolution. – 2020. – №. 1. – С. 15-23.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

5.Шехтман К. В. Использование алгоритма цветовой постобработки компьютерных томограмм для диагностики острого ишемического инсульта //Фундаментальная наука и клиническая медицина. – 2021. – С. 89-90.